

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Aurélie Noury, coordinatrice du *Cabinet du livre d'artiste* (CLA), Université Rennes 2
Le 30 septembre 2020

A propos du fonds, et des projets liés à celui-ci

Combien de zines et d'éditions d'artistes prennent place dans la collection, et sur quelle période s'étale-t-elle ?

Il y a environ 4000 titres présents dans la collection. Pour des titres périodiques, la manière de compter varie : certains ont été catalogués un par un, et d'autres ont été catalogués comme un ensemble. 4000 est donc un chiffre « variable », selon la manière dont on compte les éditions (il y en a sans doute un peu plus en réalité).

L'exemplaire le plus ancien date de 1965, il s'agit des *Poquettes Volantes*. Ce sont des éditions qui sont en parfait accord (ou du moins qui se rapproche le plus) de la définition du livre d'artiste que nous défendons au CLA.

Et le fonds continue aujourd'hui de s'alimenter, jusqu'à l'époque très contemporaine.

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

Tout a commencé en 2006 avec les *Éditions Incertain Sens* et leurs parutions, c'est-à-dire à l'époque une vingtaine de titres, plus quelques titres issus de la collection personnelle de Leszek Brogowski, qui les a déposés au CLA. Les titres des *Éditions Incertain Sens* ont servi de « monnaie d'échange » afin d'alimenter le fonds du CLA. D'autres titres ont été publiés entre temps, etc. Et le fonds actuel s'est constitué de cette façon.

Comment s'effectue le classement à l'intérieur du lieu, et la conservation ?

Le classement a pris beaucoup de temps, a changé. Étant donné que nous sommes une bibliothèque spécialisée, on ne pouvait faire de classification DEWEY (un système de classification décimale). Cependant, j'ai quand même effectué une forme de classement se rapprochant du DEWEY avec seulement 4 grandes rubriques : les livres d'artistes (cote commençant par 01), les publications périodiques (02), l'audiovisuel (03), et la documentation (04). La partie « documentation » concerne les catalogues, écrits et essais critiques sur la question des publications d'artistes. J'aurai pu subdiviser encore ces 4 grandes parties. Par exemple, on aurait pu classer plus précisément les multiples, les ephemeras. La catégorie 01 peut sembler un peu fourre-tout, puisque qu'on y retrouve aussi bien des livres que des ephemeras, des fanzines et des multiples, donc les seules choses vraiment séparées de cette catégorie sont les revues d'artistes.

Aujourd'hui, si cela était à refaire, je pense que le classement serait différent. Le fonds restant assez petit, il serait encore possible de changer ce classement, mais cela impliquerait de changer toute la numérotation et repartir de zéro.

Il y a également un classement de hors-formats, qui n'ont pas de cotation particulière, et qui sont rangés ailleurs.

L'intégralité du fonds se trouve au CLA, il y a une réserve uniquement pour le stock des parutions *Incertain Sens*.

Pour la conservation, la manière de procéder du CLA est différente d'un fonds patrimonial « classique ». En effet, le budget n'est pas suffisant pour le moment, pour créer des boîtes de conservation spécifiques, une régulation de la température, etc. De plus, le fonds est spécifique : les

livres sont consultables et empruntables, donc il est impossible de les mettre en magasin ou dans des boîtes, cela irait à l'encontre de l'esprit du CLA. Il faut que les livres soient visibles et empruntables immédiatement par le public. Donc, je les couvre avec du plastique, comme dans n'importe quelle bibliothèque, ils sont traités exactement comme n'importe quels autres livres. Ce qui est une chance, mais peut devenir un véritable problème, car d'un point de vue de la conservation, ce n'est pas optimal : les livres sont à la lumière, à la poussière, le plastique n'est pas neutre... Il n'y a pas d'antivol non plus sur les livres. Donc, il y a une forme de mise à disposition qui s'apparente aux autres bibliothèques universitaires, mais il s'agit quand même d'un fonds un peu « satellite », à cheval entre le libre accès et la conservation patrimoniale.

Ayant beaucoup travaillé sur les fonds de livres d'artistes, je pense que la meilleure solution, pour des livres en libre accès, serait des livres non-couverts, sous rayonnages vitrés ouvrables sur demande. Si je devais refaire le CLA, ce serait la solution idéale (avec un budget). En France, ce n'est pas un système très répandu. Au FRAC PACA par exemple, qui possède un fonds de livres d'artistes, ceux-ci sont tous en magasin, mais sous pochettes plastiques neutres, glissantes, qui provoquent un affaissement des livres debout, ce qui n'est pas idéal. Ils sont également stockés dans une réserve prévue pour les estampes, qui est beaucoup trop froide pour les livres. Il faut bien sûr effectuer une demande en amont pour consulter un ouvrage, dans des conditions de consultation qui ne sont pas vraiment agréables pour le chercheur, et qui ne favorise pas l'accès à ce type de fonds.

En ce qui concerne des conditions de conservation plus optimales, le système du FRAC Bretagne est très bien conçu : les livres sont à l'horizontale, dans des boîtes d'archives neutres.

La confiance accordée au public est importante : ces livres devraient être idéalement en libre accès, ce qui va à l'encontre de certaines règles de conservation. Mais soyons réalistes : il n'y a jamais beaucoup de public au CLA, pas de « hordes » de spectateurs/lecteurs, donc l'atteinte portée aux livres est tout de même minime.

C'est pour cette raison que le rayonnage vitré est à mon sens la meilleure solution : il protège de la poussière, de la lumière éventuellement, des manipulations excessives. Le seul problème qui subsiste avec ces rayonnages réside dans la position des livres, qui restent debout, ce qui peut, à la longue, les détériorer.

Diriez-vous que l'esthétique formelle choisie pour le lieu (meubles,etc.) obéit plutôt à l'esthétique de la galerie ou à l'esthétique de l'atelier ?

Les meubles actuels du CLA ont été créés spécifiquement pour ce lieu, par Sarah Chantrel et Samir Mougas. Je ne dirai pas que nous sommes du côté de l'esthétique de l'atelier.

Auparavant, dans la première version du CLA se trouvaient des meubles conçus par Bruno Di Rosa, qui est un artiste des Éditions *Incertain Sens*. Ces meubles étaient basés sur l'esthétique du bricolage et de la récupération, ce qui a abouti au nom du journal du CLA, *Sans Niveau ni Mètre*, car tout était construit sans niveau ni mètre. Donc, au départ, le CLA avait plutôt l'esthétique de la cabane. Puis, le CLA a déménagé dans un autre lieu, et Bruno a recouvert tous les meubles de peinture dorée. Mais, au bout d'un moment, ce mobilier était vraiment fatigué, donc nous avons confié à d'autres artistes le soin de concevoir de nouveaux meubles, avec un cahier des charges techniques : le nombre de rayonnages souhaités, un nombre de vitrines, une grande table... Mais on leur a laissé carte blanche pour l'esthétique. Bruno était assez choqué de la nouvelle esthétique, qui était très éloigné de la sienne bien sûr. Pour lui, cela se rapprochait d'un « white cube ». À mon sens, ce nouveau mobilier est plus adapté à la vocation du CLA, mais on tient ici sans doute plus du côté de la galerie que de l'atelier. Mais on retrouve tout de même la signature très forte de Sarah Chantrel et Samir Mougas, ce qui permet d'éviter un aspect vraiment « white cube » impersonnel. Pour les artistes exposants, c'est beaucoup plus confortable également. Les meubles sont modulables, transportables, ce qui permet d'adapter facilement l'espace d'exposition.

Combien de nouveautés entrent dans le fonds par an/mois (en moyenne) ? S'agit-il de dons ou d'achats ?

Ce n'est pas du tout régulier, c'est souvent lié aux salons, je rencontre beaucoup de personnes dans ce type de manifestations. C'est également lié aux expositions : des artistes laissent au CLA tout ou une partie de ce qu'ils y ont exposé.

Le facteur « temps » est important : en effet, je passe du temps à appeler des artistes et des éditeurs pour leur demander d'échanger des livres, etc. Donc, il n'y a pas de règles concernant les réceptions. Si je n'ai pas pris contact avec des artistes et des éditeurs, le CLA reçoit une vingtaine d'éditions par mois environ. Cependant, tout n'est pas conservé par le CLA. Il y a des dons qui ne rentrent pas du tout dans l'optique du lieu.

Le CLA fait également des échanges avec d'autres fonds : récemment, nous avons échangé une centaine de livres avec le FRAC PACA, par exemple.

Il s'agit uniquement de dons, le CLA n'achète pas les livres, c'est plutôt de l'échange.

Y-a-t-il des périodes spécifiques de réception des zines ?

Non, il n'y a pas de périodes spécifiques.

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

Oui certainement : par exemple, aujourd'hui, les artistes traitent de questions liées à Internet, alors que cela ne se faisait pas évidemment dans les années 1970. La culture numérique est un thème très présent dans les livres contemporains (depuis le début des années 2000).

Les années 1980 et 1990 sont un vrai creux dans les éditions d'artistes, il ne s'est pas passé grand chose, alors que les années 1960 et 1970 constituent une sorte d'âge d'or. Aujourd'hui, il y a un vrai retour du livre d'artiste. Les artistes se remettent à faire des livres, mais pas par rapport à la diffusion d'information, dont Internet se charge très bien. Les étudiants en arts connaissent et manipulent ce médium, il y a une réelle culture économique de la publication, car c'est un médium qu'ils peuvent entièrement contrôler.

Je pense également que le catalogue d'exposition basique est parfois repensé. Beaucoup de galeries se mettent à publier des éditions d'artistes parce que c'est aussi un supplément, un autre support d'expression pour les artistes, en plus de l'exposition. Il y a une conjoncture favorable, mais je pense que son économie facile à mettre en œuvre est le moteur principal de sa récupération par les étudiants en arts et futurs artistes.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles ?

On a perdu l'aspect modeste des éditions des années 1960 et 1970, et qui souvent servait le propos. Il y a un souci, aujourd'hui, avec le design graphique, qui vient un peu « parasiter » les publications. Souvent, on a l'intervention d'un designer graphique dans des projets d'éditions. Je ne comprends pas vraiment son apport au projet d'édition artistique. Ce n'est pas forcément, à mon sens, une « bonne nouvelle ». Il y a une réelle évolution, on confond complètement les éditions d'artistes et le design graphique aujourd'hui, ce qui fait que les artistes sont beaucoup moins présents dans les aspects formels de leurs publications, qui peuvent être confiés à des graphistes. Dans les années 1960 et 1970, les artistes décidaient de tous les aspects de leurs livres, et étaient dans une économie formelle de matériaux, qui était en accord avec le médium.

Je ne sais pas si un travail de design graphique réalisé à côté de l'édition (ou en plus) apporte réellement quelque chose à celle-ci. Parfois, il y a un réel télescopage, et parfois le graphisme peut prendre trop de place, à cause notamment de maquettes trop sophistiquées. Avant, c'était beaucoup plus rudimentaire, mais c'était également plus essentiel, cet aspect pauvre et dépouillé fonctionnait très bien avec le livre d'artiste.

On perd également aujourd'hui en matériaux, notamment avec les papiers : il y a de moins en moins de papiers différents à des budgets raisonnables. On pourrait faire un parallèle avec la qualité du son : aujourd'hui, on écoute de la musique via internet ou en format MP3, et la qualité du son est

catastrophique. La société est capable d'inventer sans cesse de nouvelles techniques, mais dans le même temps, on perd une qualité globale. Dans l'édition, on a beaucoup perdu en qualité d'encre, d'impression et de papier. Les livres d'artistes des années 1960 et 1970 possédaient un grain particulier que l'on ne retrouve plus aujourd'hui.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Savez-vous combien de techniques différentes sont représentées au sein de la collection ?

Le CLA privilégie l'offset et les impressions mécaniques, afin d'éviter au maximum les éditions numérotées, qui vont à l'encontre de l'idée du livre d'artiste défendu par le lieu. Donc, il y a peu d'autres techniques. À priori, les techniques représentées sont : offset, impression laser, sérigraphie, riso, photocopie, un peu de litho, un peu de machine à écrire aussi.

Le public peut-il manipuler les œuvres exposées ? Peut-il également manipuler toutes les œuvres multiples présentes dans le fonds ou y-a-t-il des restrictions pour certaines œuvres ?

Ce qui est sous vitrine est uniquement consultable sur demande. Il y a toujours des choses en consultation libre au sein d'une exposition, mais par expérience, je peux préciser que plus les objets sont consultables, et moins le public les consulte. La vitrine invite le public à regarder, et dans une exposition, la vitrine est la place d'honneur pour que les objets soient vus et regardés. Un livre sous vitrine va acquérir une place que le même livre n'aura pas en libre consultation.

Il peut y avoir des restrictions de manipulation pour certains ouvrages, tout simplement parce qu'ils sont trop fragiles et abîmés, je les mets donc de côté pour éviter l'aggravation. Et il y a une dizaine d'éditions très rares que j'ai mises dans un placard, elles sont consultables sur demande, avec une manipulation par mes soins.

Concernant plus spécifiquement les zines présents dans le fonds : combien y-en-a-t-il ? Font-ils l'objet d'un classement spécifique ? Pourrait-il y en avoir plus ? Si oui, pourquoi le zine est-il moins développé au sein du fonds ?

Il y a environ 45 titres dans la catégorie « fanzine ». Ce n'est pas vraiment notre domaine. Ils se trouvent rangés dans les « livres d'artistes » et non « périodiques », mais, dans la base de donnée sur Internet, il y a un terme « fanzine », où l'on peut les retrouver par ce biais.

Le fanzine est peu développé ici, car nous avons moins de réseaux dans ce milieu spécifique. Les Éditions *Incertain Sens* n'en éditent pas, ou peu, comme ceux de Mathieu Tremblin, qui est par ailleurs producteur de fanzines, mais qui n'en a jamais proposé au CLA.

Le CLA est plus orienté sur la publication d'artiste conceptuelle. Nous nous intéressons aux formes d'imprimés modestes, mais qui ne sont pas forcément du fanzine. On en parle régulièrement à travers les revues d'artistes, les économies pauvres et souterraines, mais il y a peu de représentations de fanzines dans le fonds. C'est juste une histoire de réseau à mon sens : le CLA fréquente des salons qui ne sont pas dédiés aux fanzines, des éditeurs, des institutions, et dans ce réseau, il y a très peu de producteurs de zines. Il s'agit également d'une question de réception : c'est moi qui me charge des échanges pour le fonds, et j'ai peut-être moins d'affinités avec le fanzine, ce qui peut également expliquer ce manque.